

बिहार में राजनीतिक नेतृत्व

Political Leadership in Bihar

Paper Id : 20922 Submission Date : 2025-10-11 Acceptance Date : 2025-10-21 Publication Date : 2025-10-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17994323

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

प्रिस कुमार

शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग
वाई.बी.एन. विश्वविद्यालय
राँचीझारखण्ड, भारत

रूबी कुमारी

सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
वाई.बी.एन. विश्वविद्यालय
राँची, झारखण्ड, भारत

सारांश

बिहार राज्य के राजनीतिक नेतृत्व की जब भी हम बात करते हैं तो नीतिश कुमार जो वर्तमान समय में भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं उनका नाम उल्लेखनीय है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रमुख रूप से प्रभुत्व रहा है।

प्रत्येक राज्य का राजनीतिक नेतृत्व उस राज्य की विकास की नीतियों पर प्रभाव डालता है। बिहार राज्य की राजनीतिक नेतृत्व की बात जब हम करें तो उसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम भी प्रसिद्ध है। यादव, कुर्मी और दलितों में रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतिश कुमार जैसे नेताओं का नाम उल्लेखनीय है।

बिहार की राजनीति के शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो यह पाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों द्वारा जातीय राजनीति की जगह अंग्रेजों के खिलाफ समाज के सभी तबकों को एकजुट होकर संघर्ष करने की सीख दी गई है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Whenever we talk about the political leadership of Bihar state, the name of Nitish Kumar, who currently holds the position of Chief Minister of Bihar, is noteworthy. Bihar's politics has been predominantly dominated by major political parties such as the Rashtriya Janata Dal, Janata Dal United (JDU), and the Bharatiya Janata Party. The political leadership of each state influences the development policies of that state. When we talk about the political leadership of Bihar, the name of Karpuri Thakur is also prominent. Among the Yadavs, Kurmis, and Dalits, the names of leaders like Ram Vilas Paswan, Lalu Yadav, and Nitish Kumar are noteworthy. If we talk about the early stages of Bihar's politics, we find that the values of the national movement emphasized unity among all sections of society against the British, rather than caste-based politics. After independence, the rise of backward classes was seen in Bihar's politics. By 1967, the participation of backward castes in power began to increase. Due to the implementation of the Mandal Commission's recommendations, the upper castes strongly opposed the reservation policy. This divided Bihar's politics into forward and backward caste segments, and a large section of Dalits aligned themselves with Lalu Yadav's political leadership, and the Muslim community also began to prefer Lalu Prasad Yadav's leadership. In this way, Lalu Prasad Yadav in the Rashtriya Janata Dal (RJD), Manvendra Nath Roy in the Communist Party of India (CPI) representing agricultural laborers, Nitish Kumar in the JDU focusing on Dalit development, Upendra Kushwaha, Jitan Ram Manjhi, the prominent leader of the Hindustani Awam Morcha, Atal Bihari Vajpayee of the Bharatiya Janata Party, Dr. Krishna Singh of the Indian National Congress, and other prominent leaders have significantly led the politics of Bihar and its people, establishing themselves as successful leaders.

मुख्य शब्द

विकास, जाति, राजनीति, नेतृत्व, समाज।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Development, Caste, Politics, Leadership, Society.

प्रस्तावना

आजादी के बाद बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों का उभार नजर आया। 1967 तक सत्ता में पिछड़ी जातियों की भागीदार बढ़ने लगी। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने के कारण ऊँची जातियों ने आरक्षण की नीति का जमकर विरोध किया। जिससे बिहार की राजनीति अगड़े पिछड़े खंड में बाँट दी गई और दलितों का एक बड़ा हिस्सा लालू यादव के राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ा और मुस्लिम समुदाय को भी लालू प्रसाद यादव का ही नेतृत्व पसंद आने लगा। इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में लालू प्रसाद यादव भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) में खेतिहर

मजदूरों वर्गों का सहारा बन मानवेन्द्र नाथ राय, जदयू में दलितों का विकास नीतिश कुमार, उपेन्द्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जो हिन्दुस्तानी आवाज मोर्चा के प्रमुख नेता, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉ. कृष्ण सिंह आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का और बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण रूप से राजनीति का नेतृत्व कर एक सफल नेता के रूप में अपना परिचय दिया।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य बिहार राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा प्रमुख नेताओं के राजनीतिक सफर की ओर प्रकाश डालना था।

साहित्य अवलोकन

ममता महंरोत्रा ने अपनी पुस्तक 'समाजवाद के जननायक कर्पूरी ठाकुर' में बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक विचारों तथा कार्यों के बारे में बताया है।

अंकु श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक 'सैसेक्स क्षेत्रीय दलों का बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में बताया।

शोभना ए. नायर ने अपनी पुस्तक 'भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान' में उन्होंने रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला है।

सामग्री और क्रियाविधि

इस शोध पत्र में बिहार राज्य के राजनीतिक-सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक पद्धति का सहारा लिया गया।

अध्ययन क्षेत्र

हमारे शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य है। बिहार के राजनीतिक नेतृत्व को जानने का प्रयास किया गया है।

विश्लेषण

बिहार की राजनीति में नेतृत्व करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सफल नेता इस प्रकार हैं-

1. कर्पूरी ठाकुर:- कर्पूरी ठाकुर का बिहार में राजनीतिक नेतृत्व की हम बात करें तो यह पाते हैं कि उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और समाज में सभी वर्गों के लिए समान न्याय की मांग की। उनके इस प्रकार के विचारों के कारण ही उन्हें जननायक भी कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। उन्होंने बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीति को मजबूत किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान वेतन लागू किया सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की। युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व शैली ने राज्य के शासन और सामाजिक न्याय के व्यापक विमर्श पर एक अमिट छाप छोड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर का काल राज्य के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी काल था।[1]

2. लालू प्रसाद यादव:- पिछले दो दशक से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के प्रतीक-पुरुष बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक नेतृत्व में सत्ता में यादवों के वर्चस्व का कारण बिहार में पहले कर्मियों ने आवाज उठाई और 1994 में नीतिश कुमार के नेतृत्व में समता पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन उस समय भी लालू यादव से ही जनता प्रभावित थी और 1995 में वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने।[2]

लालू प्रसाद यादव ने स्वयं को निचली जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में स्थापित किया। वो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2002 में लालू राज्यसभा के लिए चुने गए और 2004 तक इस पद पर रहे। 2005 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। 2004 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यादव को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केन्द्रीय रेल मंत्री बनाया गया। लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद ने विकास कार्य किया और वर्तमान समय भी राजद राजनीतिक दल के रूप में महत्वपूर्ण है।[3]

3. रामविलास पासवान:- रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में अपना अलग स्थान बनाने वाले नेता थे और इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही अच्छा रहा। रामविलास पासवान ने 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति में भाग लिया था। कुछ समय तक वह नीतिश कुमार की पार्टी से भी जुड़े रहे।[4]

रामविलास पासवान स्वयं को कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में दिखाना चाहते थे जो अपने मतदाताओं के सीधे दिल से जुड़ना चाहते थे। 1969 में रामविलास पासवान ने बिहार में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता 1977 में पहली बार सांसद चुने गए। अपने जीवन के तीन दशक में वे जन संघ, भारतीय जनता पार्टी के आलोचक रहे परन्तु अपने राजनीति के अंतिम 6 वर्षों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बन गए।[5]

4. उपेन्द्र कुशवाहा:- उपेन्द्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता हैं। उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य थे। 2013 में वह जेडीयू से अलग हो गए और रालोसपा नाम की अलग पार्टी को निर्माण किया। यह पार्टी शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी।[6]

कुशवाहा 1988 से 1993 तक युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे। उपेन्द्र कुशवाहा 2000-2005 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता बने उपेन्द्र कुशवाहा एक कुशल शिक्षक भी हैं। 2010 में उपेन्द्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य चुने गए परन्तु राजनीतिक खींचता के कारण राज्य सभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। 03 मार्च 2013 को उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की स्थापना की 2014 में रालोसपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए और मोदी लहर में रालोसपा ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से बिहार की राजनीति में इनका नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा।[7]

5. जीतन राम मांझी:- जीतन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी बिहार के दलित जाति के उत्थान करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभरे। उन्होंने 1980 में राजनीति में लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर फतेहपुर से जीत हासिल की। 1990 में वे जनता दल में शामिल हो गए। 1996 में जब जनता दल का विभाजन हुआ तो मांझी यादव के नेतृत्व में राजद पार्टी में शामिल हो गए। 1996, 2000 में राजद के टिकट से उन्होंने जीत हासिल की। मांझी के राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना भी की गई परन्तु वे 2024 के लोकसभा चुनाव में शामिल हुए और निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते।[8]

6. नीतिश कुमार:- बिहार की राजनीति में नीतिश कुमार का राजनीतिक नेतृत्व उल्लेखनीय है। नीतिश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे राजनीति में उनकी यात्रा गठबंधन नेतृत्व परिवर्तन और महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास द्वारा देखी जाती है। उन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को एक आकार प्रदान किया जिससे भारत की राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित हुई।

नीतिश कुमार सर्वप्रथम वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री बने। 7 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। 2005 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव जीता। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ एक नया गठबंधन बनाया जिसे महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। और विधानसभा में बहुमत हासिल करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। 2017 में नीतिश कुमार ने राजद और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनाई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतिश कुमार की जनता दल को राजद, कांग्रेस और अन्य दलों वाले विपक्षी गठबंधन से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 2022 में नीतिश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया।[9]

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचना के बाद हम यह कह सकते हैं कि बिहार राज्य, भारत देश का प्रमुख राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व के कारण ही अपनी अलग पहचान रखता है। लालू प्रसाद यादव, नीतिश कुमार, उपेन्द्र कुशवाहा, रामविलास पासवान आदि नेताओं ने बिहार राज्य में ही नहीं भारत की राजनीति में भी अपनी अमिट पहचान बनाई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महरोत्रा, ममता (2024). समाजवाद के जननायक कर्पूरी ठाकुर. नोशन प्रेस मीडिया प्रा. लि.
2. श्रीवास्तव, अकु (2022). सेसेक्स क्षेत्रीय दलों का. प्रभात प्रकाशन
3. <https://www.jagran.com>

4. *hindi-boortic in.cdn.ampproject.org*
5. शोभना, के. नायर (2025). भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान. प्रभात प्रकाशन.
6. *hiwikittps://www.jagran.com*
7. *hiwikittps://www.jagran.com*
8. प्रभात खबर 09 जून 2024, 15 जुलाई 2024 को पुनः प्रकाशित।
9. चौधरी, अशोक, शोभनी चौधरी. बिहार का गाँधी नीतिश कुमार